

GLOBAL MADANIYATLARARO MULOQOTNING O‘ZARO ALOQALARNI TAHLILI

Usmonov Shoxrux Shokir o‘g‘li

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada global madaniyatlararo muloqotning tahlili va madaniyatlararo muloqot tushunchasining mazmun mohiyati bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: muloqot, global muloqot, aloqa, til.

Global madaniyatlararo muloqot, mamlakatlar, insonlar, va jamiyatlararo munosabatlarni o‘z ichiga olgan, dunyoning har qanday nuqtasida aloqalar, o‘zgarishlar, va mazmunlarning o‘zgarishi hamda insonlar orasidagi insoniyat tajribalarini ifodalovchi tizma-g‘oya tushuniladi. Bu qanday mamlakatda, jismoniy, ma'naviy, iqtisodiy, va ijtimoiy sohalarda amal qilishini tashkil etadi.

Hozirgi globallashtirilgan davrda madaniyatlararo aloqalarga bo‘lgan munosabatlar o‘zgarayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Chunki xar bir jamiyatda globallashtiruvchi tasiri asosida integratsiyalashgan jamiyatda yashashga majbur bo‘lmaqda. Shunday ekan bunday jamiyatda madaniyatlararo muloqotni xam o‘rni ortib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta’kidlaganidek: «Bu ustuvor yo‘nalish-jamiyatdagi barqarorlik, tinchlik, millatlararo va fuqarolararo totuvlikni, sarhadlarimiz daxlsizligini, mamlakatimiz hududiy yaxlitligini ta’minlash»¹⁹ga xizmat qilishini ko‘rsatadi. Garchi bu sohada ko‘plab islohatlar olib borilayotganligini xam ko‘rishimiz mumkin.

Shubhasiz, globallashtiruvchi davrida madaniyatlararo shaxsiyatga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash davr talabi bo‘lib bormoqda. Ular jamiyatda istiqomat qilayotgan odamlar bilan til topishishga tayyor va turli madaniy muhitlarda yashayotgan odamlar bilan muloqot qila oladigan darajada tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan.

¹⁹ И.А.Каримов. Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. Т.: - «Ўзбекистон»,-1999,-23-б.

Globalashuv va integratsiya kundalik muloqot xatti-harakatlari orqali madaniyatni tahlil qilishga qaratilgan va madaniyat va muloqot o‘rtasidagi munosabatlarni antropologik darajada ijodiy ravishda tekshirishga qaratilgan. Madaniyatlararo muloqotga kirishda madaniyatni “odamlarning turmush tarzi, shuningdek, ular o‘zlashtirgan xulq-atvori, va materiallari yig‘indisi” deb hisoblash, odamlarning xulq-atvorini chuqur darajada uzluksiz va barqaror nazorat qiladi, shuningdek, kishilar xulq-atvorining mohiyatini yashiradi, deb hisoblash mumkin. Ko‘p darajalar. Globalashuv davrida biz odamlarni o‘sha noverbal madaniyatlardan xabardor qilishga va tushunishga harakat qilishga va madaniyatni tahlil qilish usulini o‘rgatiz muhimdir: madaniyatning asosiy birliklari yoki elementlarini belgilab, so‘ngra bu elementlarni biologik asosga bog‘lash orqali. turli madaniyatlarni turlicha tahlil qilish mumkin. Madaniyatlararo muloqot nazariyasini o‘rnatish uchun madaniyatlar bilan integratsiya darajalarini kengaytirishimiz kerakligini davrni o‘zi talab qilmoqda. “Bunda, ular tashqaridan ta’sir etuvchi bir kuch tazyiqida o‘zaro kelishuvga majbur bo‘ladilar, agar ana shu kuch yo‘qolsa, kelishuv ham yo‘qoladi, yana begonalashuv paydo bo‘ladi va ular tarqalib ketadilar”²⁰.

Bugungi globalashgan davrda madaniyatlararo muloqot jarayonlarini so‘zlar - ohanglar, imo-ishoralar, ifodalar, vaqt va makon va boshqalar asosida madaniyatlararo muloqot jarayonini madaniy psixologiyani, ayniqsa, og‘zaki bo‘lmagan muloqotning madaniy ongsiz xususiyatlarini rivajlantirish davr talabidir. “Natijada insoniy qadr-qimmat birlashuvi sodir bo‘ladi. Ular ijtimoiy birdamlik, kooperasiya xususiyatlariga ega bo‘lib, insonlararo munosabatlar va muloqotlarda katta o‘rin egallaydi. Birdamlik ko‘pgina manbalarning yig‘indisidan tashkil topgan ijtimoiy kategoriya bo‘lib, ijtimoiy hayotda faoliyat yuritayotgan insonlarning ijtimoiy taraqqiyot masalalarini hal qilishida o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi”²¹.

Turli madaniyatlarga mansub odamlar bir-biri bilan munosabatda bo‘lishda madaniyatlararo muloqotga e’tibor qaratish muhimdir. Bunday munosabatda bo‘lish g‘oyalardan biri bu: Madaniyat - bu odamlar va ularning boshqalar bilan munosabati

²⁰ Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри.-Т.: «Фан»,1993 .-171-бет.

²¹ Фалсафа асослари. -Т.: Ўзбекистон,- 2005,- 160-161- бетлар.

o‘rtasidagi bog‘liqlik. U odamlarga m ba’zi narsalarga e’tibor berishga va boshqalarganing madaniyatlariga xurmat yuzasidan qarashga o‘rgatishini va odamlar e’tibor beradigan narsa asosan kontekstga bog‘liqligini tushuntirdi. Xulq-atvor o‘tmishda ildiz otgan va etarlicha barqaror; past kontekstdagi xatti-harakatlar bir xil emas, lekin ular oson va tez o‘zgarishi mumkin; biz ikkita qarama-qarshi ehtiyojni muvozanatlashimiz kerak: moslashtirish va o‘zgartirish zarurati (past kontekst) va barqarorlik va barqarorlikka bo‘lgan ehtiyoj. an’anaviy ehtiyoj (yuqori kontekst). Ushbu tushuncha keyinchalik madaniy farqlar va o‘zaro ta’sirlar bo‘yicha tadqiqotlarning nazariy manbai bo‘ldi.

Global madaniyatlararo muloqot quyidagi asosiy nuqталarga ega:

1.Insoniyatning o‘zgarishi: Global madaniyatlararo muloqot, turli mamlakatlar va insonlar orasida insoniyatning o‘zgarishini o‘z ichiga oladi. Bu o‘zgarishlar, madaniyat, san’at, ta’lim, va boshqa sohalarda aloqa va ta’sir ko‘rsatadi.

2.Texnologiyalar va kommunikatsiya: Kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi, internet, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa texnologiyalar global madaniyatlararo muloqotni kuchaytiradi. Insonlar o‘zaro aloqalarni, ma’lumot almashishni va fikrlar almashishni oson va tez amalga oshirishadi.

3.Turizm va almashish: Global madaniyatlararo muloqot, turizm orqali turli mamlakatlar va jismoniy hududlar o‘rtasida almashishni rivojlantiradi. Insonlar boshqa mamlakatlarni o‘rganish, ularning madaniyatlarini tanishish va o‘z ta’til joylarini tanitish orqali bir-biriga yaqinlashadi.

4.Biznes va iqtisodiy aloqalar: Global madaniyatlararo muloqot, korporativ dunyoda, kompaniyalarda va tijoratda integratsiyani oshiradi. Biznes tashkilotlari, mamlakatlararo tashkilotlar, va o‘zaro iqtisodiy aloqalar orqali o‘zgarishlarni kuzatib borishadi.

5.Ijtimoiy yangiliklar va qadriyatlar: Global madaniyatlararo muloqot, ijtimoiy yangiliklarni va qadriyatlarni tarqatadi. Insonlar boshqa mamlakatlarning falsafiy, madaniyatshunoslik, va adabiyotiga qiziqishishadi.

6.Diplomatiya va mamlakatlararo munosabatlar: Global madaniyatlararo muloqot, mamlakatlararo munosabatlarni o‘z ichiga oladi. Davr-i globallashuvda

elchixonalar, diplomatik misiyalar, va mamlakatlararo tashkilotlar orqali o‘zaro aloqalar yanada rivojlanadi.

Global madaniyatlararo muloqot, dunyo bo‘ylab o‘zgarayotgan jamiyatning chegaralanmagan vaqtidagi birlikda o‘zaro aloqalarini, munosabatlarini, va ta’sirlarini o‘z ichiga olgan, kishi va jamiyat uchun muhim mavzu bo‘lib turadi.

Xulosa qiliv aytganda turli madaniyatlarga mansub odamlar turli hissiy dunyolarda yashaydi, madaniyatlararo madaniyatdagi odamlar esa o‘zlarining madaniy idrok etish shakllariga ko‘ra o‘zini tutishadi, orttirilgan boshqa madaniyatlardan butunlay farq qiladi. Shu bilan birga, madaniy o‘ziga xoslik ta’siri ostida bo‘lgan odamlar ko‘pincha boshqalarni o‘zlarining oldindan aytib bo‘lmaydigan va nazorat qilib bo‘lmaydigan qismi deb bilishadi va shu bilan muloqot qilish uchun to‘siq hosil qiladilar. Shuning uchun odamlar madaniyatdan oshib, o‘zlarini ongsiz madaniyatdan olib tashlashlari kerak. Aytish kerakki, keyingi tadqiqotlar mikrotahlil orqali madaniyatning yashirin tomonlarini ochib berdi va madaniyatlararo muloqotning mafkuraviy mazmunini boyitdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. И.А.Каримов. Ўзбекистон XXI асрга интилоқда. Т.: «Ўзбекистон»,-1999,-23-б.
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри.-Т.: «Фан»,1993 .-171-бет.
3. Фалсафа асослари. -Т.: Ўзбекистон,- 2005,- 160-161- бетлар.
4. KHOLIKOV, YUNUS ORTIKOVICH. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process."*International journal of philosophical studies and social sciences* 1.2 (2021): 63-68.
5. Artikovich, Kholikov Yunus. "Ўзбекистонда миллатларaro бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Philosophy and life international journal* SI-1 (2022).
6. Xoliqov, Y. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development."*International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.